

ANG TANGLAW

Ivy Jane V. Miguel

Assistant Professor II/Benguet State University
<https://orcid.org/0009-0001-4281-7102>

Ang mga guro ay tila isang kandila
 Nagbibigay pag-asa sa estudyanteng balisa
 Nagbibigay tanglaw sa estudyanteng ligaw
 Nang ang magandang bukas ang kanilang matanaw

Ang buhay ng guro'y hindi madali
 Problema't hamon sa buhay ay nakatali
 Ngunit ang lahat ay di alintana
 Kapakanan ng estudyante ang inuuna

Anumang sakuna ang kaharap nila
 Sila'y papasok pa rin sa eskwela
 Hindi liliban kahit may sakit
 Sapagkat sa mag-aaral sila'y nagmamalasakit

Hirap man, luha lamang ang tutulo
 Hindi matitinag sa pagsakripisyo
 Nang estudyante'y lalo pang matuto
 Ang pangarap ng bata'y matupad at mabuo

Sa dami ng kanilang gawain
 Sila'y patuloy sa pagiging malikhain
 Nang walang estudyante ang maiwan
 Walang susuko't malalaglag sa layunan

Ang guro'y tunay ngang bayani
 Hindi susuko kahit masakit ang binti
 Estudyante niya'y di pababayaan
 'Di matitinag, patuloy sa laban

Sa tindi ng kaniyang pagsisikap
 Kahit anong kapalit, hindi maghahanap
 Maliban sa tagumpay na hinahangad
 Diploma't pagtatapos ang mailahad

Ang guro'y tunay ngang tanglaw
 Nagsisilbing gabay sa gabi't araw

Kaya naman kung sila'y mawala sa mundong ibabaw
 Ang kahusayan nila't ala-ala'y 'di papanaw

DOI 10.5281/zenodo.20586343

Copyright & Published in the Philippines ©2026
 by Pinagpala Publishing Services